

Michał Kokowski

ORCID [0000-0002-5389-9051](https://orcid.org/0000-0002-5389-9051)

Instytut Historii Nauki PAN

Komisja Historii Nauki PAU (przewodniczący)

(Warszawa – Kraków, Polska)

michal.kokowski@gmail.com

Sprawozdanie z działalności Komisji Historii Nauki PAU w roku 2021/2022

Abstrakt

Omówiona została działalność Komisji Historii Nauki PAU w roku 2021/2022.

Przedstawiono: relację z wyborów Zarządu Komisji i członków Komisji kadencji 2021–2024; skład Zarządu i listę członków Komisji; spisy: posiedzeń naukowych, konferencji, sesji i seminariów naukowych oraz nowych publikacji.

Słowa kluczowe: *Polska Akademia Umiejętności, Komisja Historii Nauki PAU, 2021/2022*

INFORMACJA O PUBLIKACJI	 BRYLANTOWY MODEL OTWARTEGO DOSTĘPU			
CYTOWANIE Kokowski, Michał 2022: Sprawozdanie z działalności Komisji Historii Nauki PAU w roku 2021/2022. <i>Studia Historiae Scientiarum</i> 21, ss. 741–752. DOI: 10.4467/2543702XSHS.22.021.15987 .				
OTRZYMANO: 18.07.2022 ZAAKCEPTOWANO: 28.07.2022 OPUBLIKOWANO ONLINE: 26.08.2022	POLITYKA ARCHIWIZOWANIA Green SHERPA / RoMEO Colour	LICENCJA 		
WWW	https://ojs.ejournals.eu/SHS/ ; https://pau.krakow.pl/Studia-Historiae-Scientiarum/archiwum			

Report on the activities of the PAU Commission on the History of Science in 2021/2022

Abstract

The activity of the PAU Commission on the History of Science in 2021/2022 was discussed.

It presents: a report on the elections of the Board of the Commission and the members of the Commission for the 2021–2024 term of office; the composition of the Board of the Commission and the list of members of the Commission; lists of: scientific meetings, conferences, scientific sessions and seminars as well as new publications.

Keywords: *Polska Akademia Umiejętności, Polish Academy of Arts and Sciences, PAU Commission on the History of Science, 2020/2021*

I. Wybory Zarządu Komisji i członków Komisji

W roku akademickim 2021/2022 zorganizowane zostały wybory członków Komisji i władz Komisji na kadencję 2021–2024. Procedura tych wyborów była kilkuetapowa.

W dniu 11 października 2020 r. przewodniczący Komisji w kadencji 2018–2021, po uprzednich konsultacjach z członkami Komisji przeprowadzonymi w dniach 30 września – 6 października 2021 r. oraz dodatkowo w dniach 7–11 października 2021 r, przedstawił Sekretarzowi Generalnemu propozycje składu Komisji w kadencji 2021–2024: lista ta obejmowała 61 osób ze składu uprzedniej kadencji: 8 członków PAU i 53 osoby niebędące członkami PAU.

W dniu 19 X 2021 r. Rada PAU zaakceptowała skład Komisji Historii Nauki PAU w kadencji 2021–2024 zaproponowany przez przewodniczącego Komisji w kadencji 2018–2021.

W dniu 27 X 2021 r. powołano Komisję Wyborczą, która miała czuwać nad wyborem przewodniczącego Komisji w kadencji 2021–2024 i wyborami uzupełniającymi – nowych członków Komisji. W skład Komisji Wyborczej weszli:

- Dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ (przewodniczący),
- Dr hab. Wiesław Wójcik, prof. UJD (członek)
- Dr hab. Przemysław Żukowski (sekretarz).

W dniach od 27 października 2021 r. do 7 listopada 2021 r. przeprowadzono wybory Zarządu Komisji w kadencji 2021–2024 (wybierano przewodniczącego, który decydował o wyborze wiceprzewodniczącego i sekretarza Komisji), a w dniach od 8 listopada 2021 r. do 17 listopada 2021 r. wybory uzupełniające skład Komisji w kadencji 2021–2024. Rada PAU zatwierdziła te wyniki w dniu 24 listopada 2021 r.

W dniu 26 stycznia 2022 r. przeprowadzono wybory uzupełniające skład Komisji w kadencji 2021–2024 i wybrano 6 nowych członków Komisji. Rada PAU zatwierdziła te wyniki w dniu 22 marca 2021 r.

Skład Zarządu KHN PAU kadencji 2021–2024

prof. dr hab. Michał Kokowski (przewodniczący);
dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. URz (z-ca przewod.);
dr Paweł Brzegowy (sekretarz).

Członkowie Komisji kadencji 2021–2024 (73 osób)

Członkowie PAU (8 osób)

Prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz; Prof. dr hab. Wincenty Kilarski; Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda; Prof. dr hab. Andrzej Mączyński; Prof. dr hab. Wojciech Narewski; Prof. dr hab. Stanisław Waltoś; Prof. dr hab. Jan Woleński; Prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski

Członkowie Komisji niebędący członkami PAU (65 osób)

Dr hab. Gabriela Besler, prof. UŚ (od 24 XI 2021 r.); Dr Barbara Bienias (od 24 XI 2021 r.); Prof. dr hab. Anna Brożek (od 19 X 2021 r.); Dr Paweł Brzegowy; Dr Friedrich Cain; Dr Danuta Ciesielska; Ks. dr hab. Stanisław Cieślak SJ, prof. Ign.; Dr hab. Mariusz Chrostek, prof. UR; Dr Henryk Ditchen (od 24 XI 2021 r.); Dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. URz; Dr Sławomir Dorocki; Dr Krzysztof Duda; Prof. dr hab. Roman Duda; Prof. dr Julian Dybiec; Mgr Ewa Dziurzyńska; Dr Mikołaj Getka-Kenig; Prof. dr hab. Ryszard W. Gryglewski (od 22 III 2022 r.); Dr Mateusz Hübner; Prof. dr hab. Piotr Hübner; Dr Paweł Jarnicki (od 22 III 2022 r.); Dr Maciej Jasiński (od 24 XI 2021 r.); Dr Andrzej Kobos; Prof. dr hab. Michał Kokowski; Prof. dr hab. Piotr Köhler; Prof. dr Henryka Kramarz; Dr Marcin Krasnodebski (od 24 XI 2021 r.); Prof. dr hab. Jerzy Kreiner; Dr hab. inż. Piotr Krzywiec, prof. PAN; Prof. dr hab. Halina Lichocka; Dr hab. Sławomir Łotysz, prof. PAN; Prof. dr hab. Anita Magowska (od 22 III 2022 r.); Dr Rita Majkowska; Dr hab. Krzysztof Maślanka, prof. PAN; Ks. dr hab. Janusz Mączka, prof. UPJPII; Dr Jan Mietelski; Dr Wioletta A. Miśkiewicz; Prof. dr hab. Roman Murawski; Dr inż. Krzysztof Petelcyc

(od 24 XI 2021 r.); Dr hab. Janusz Pezda; Prof. dr hab. Bożena Plonka-Syroka (od 22 III 2022 r.); Dr hab. Paweł Polak, prof. UJPII; Dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ; Dr Alicja Rafalska-Łasocha; Dr hab. Adam Redzik, prof. UW; Dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ; Dr hab. Jacek Rodzeń, prof. UJK; Prof. dr hab. Zenon Roskał; Dr hab. Maria Stinia, prof. UJ; Dr Jan Surman; Prof. dr hab. Karolina Targosz; Prof. dr hab. Radosław Tarkowski; Dr Paweł Tomaszewski; Dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN (od 22 III 2022 r.); Dr Michał Wagner (od 22 III 2022 r.); Dr hab. Jan Wnęk, prof. KA; Ks. prof. dr hab. Józef Wolczański; Dr Krystyna Wolkowicz; Dr hab. Stanisław Wolkowicz, prof. PIG-PIB; Dr hab. Andrzej J. Wójcik, prof. PAN; Dr hab. Wiesław Wójcik, prof. UJD; Prof. dr hab. Zbigniew Wójcik; Dr hab. Ewa Wyka, prof. PAN; Prof. dr hab. Leszek Zasztowt; Prof. dr hab. Alicja Zemanek; Dr hab. Przemysław Żukowski.

II. Posiedzenia naukowe Komisji

W roku akademickim 2021/2022 Komisja zorganizowała 12 posiedzeń naukowych, na których przedstawiono następujące referaty:

- 1) mgr Mateusz Hübner (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN), Polska Akademia Umiejętności w relacjach z Funduszem Kultury Narodowej (27 października 2021 r., spotkanie hybrydowe);
- 2) dr hab. Paweł Polak, prof. UJPII (Uniwersytet Jana Pawła II, Kraków), „Samuel Dickstein (1851–1939) – zapomniany prekursor filozofii nauki i naukoznawstwa w Polsce” (10 listopada 2021 r., spotkanie online);
- 3) dr hab. Piotr Krzywiec, prof. PAN (Instytut Nauk Geologicznych PAN, Warszawa), dr Aleksandra Arndt (Instytut Filologii Klasycznej UAM, Poznań), mgr Krystyna Jarosz (Muzeum Kultury Ludowej, Węgorzewo), „Georg Andreas Helwing (1666–1748) jako geolog i paleontolog” (24 listopada 2021, spotkanie online);
- 4) dr hab. Sławomir Łotysz, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN), „Przekleństwo ‘doskonałej równinności’. Z dziejów polskiego poznania budowy geologicznej Polesia” (15 grudnia 2021, spotkanie online);
- 5) prof. dr hab. Michał Kokowski (IHN PAN), „Boris Hessen i paradoksalna historia historiografii nauki. Komentarz do słynnego referatu Hessena przedstawionego podczas II Międzynarodowego Kongresu Historii Nauki i Techniki w Londynie w 1931 r.”, Wspólne posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU i Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN / Seminarium

- „Naukoznawstwo: historia i współczesność (platforma ZOOM IHN PAN), (17 grudnia 2021, spotkanie online);
- 6) dr inż. Krzysztof Petelczyc (Zakład Optyki i Fotoniki, Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska), Zasłużył na Nobla? Pomysły Mieczysława Wolfkego wyprzedzające jego epokę (19 stycznia 2022).
 - 7) dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ (Instytut Historii UJ), Świątynia wiedzy i władzy. Polityka na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w latach 1918–1939 (26 stycznia 2022);
 - 8) dr hab. Maria Stinia, prof. UJ (Instytut Historii UJ), Krakowskie środowisko historyków kultury 1918-1939 (23 lutego 2022);
 - 9) prof. Katrin Steffen (University of Sussex; Brighton; Wielka Brytania), Blood and Metal. The transnational lives of Ludwik Hirsfeld and Jan Czochralski in the 20th century (23 marca 2022).
 - 10) dr hab. Gabriela Besler, prof. UŚ (Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski), Niepublikowana korespondencja polskich logików z Heinrichem Scholzem w latach 1928–1956 (27 kwietnia 2022).
 - 11) dr hab. Anna Górecka-Nowak i dr Alina Chrząstek (Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego), J.T. (Han) van Gorsel (emerytowany holenderski geolog z Esso - Exxon/ExxonMobil, USA), Profesor Józef Zwierzycki (1888–1961) – wielki geolog, odkrywca złóż Indonezji i Polski (25 maja 2022);
 - 12) dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski, Cieszyn), O uczeniu się uprawiania nauki i kolektywach myślowych w refleksji metanaukowej Ludwika Flecka (15 czerwca 2022).

III. Konferencje naukowe Komisji

Od października 2021 r. do września 2022 r. Komisja Historii Nauki PAU współorganizowała 6 konferencji, na których przedstawiono w sumie 33 referaty i planowane jest dodatkowo 6 referatów (które mają być przedstawione podczas konferencji w dniu 12 września 2022 r.)

1) „I Kwartalna Konferencja Komisji Historii Nauki PAU” (18 marca 2022; online: platforma Zoom)

Organizatorzy:

Komisja Historii Nauki PAU; Zakład Humanistycznych Nauk Farmaceutycznych. Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Lista referatów (*porządek alfabetyczny*)

- 1) Dr Paweł Brzegowy (Akademia Ignatianum, Kraków), Michał Zieleniewski (1821–1896) jako lekarz i społecznik.
- 2) Prof. dr hab. Jarosław Kita (Uniwersytet Łódzki, Łódź), Nieudane polskie przedsięwzięcia na niwie uzdrowiskowej do 1939 r.
- 3) Dr hab. Robert Lipelt, prof. UP (Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka, Sanok), Kąpiele i kuracje na przykładzie wybranych uzdrowisk czeskich w końcu XIX i na początku XX w.
- 4) Dr hab. Romuald M. Łuczynski, prof. WSB (Wyższa Szkoła Bankowa, Wrocław), Oferta lecznicza uzdrowisk ziemi kłodzkiej w latach 1815–1914.
- 5) Dr hab. Mariusz Migala, prof. PO (Politechnika Opolska, Opole), Kształtowanie się polskiej fizjoterapii balneologicznej i jej zastosowanie w rehabilitacji w latach II RP.
- 6) Prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław), Baden bei Wien – uzdrowisko dla arystokracji i przekształcenia modelu jego funkcjonowania od połowy XVII w. do 1918 r.
- 7) Prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław), Prezentacja serii monografii pt. Kultura uzdrowiskowa w Europie
- 8) Dr Krzysztof Prętki (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań), Józef Jankowiak (1904–1984), profesor nauk medycznych, lekarz balneolog, twórca i dyrektor Instytutu Balneoklimatycznego w Poznaniu.

**2) Konferencja „Profesor Adam Strzałkowski
(26 XI 1923 – 25 VII 2020). In memoriam”**

**(Kraków, PAU, Duża Aula, 23 marca 2022, godz. 10.15–15.00
+ online: platforma Zoom)**

Organizatorzy konferencji:

Komisja Historii Nauki PAU, Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN, Obserwatorium Astronomiczne UJ, Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Lista referatów (*porządek alfabetyczny*)

- 1) prof. Andrzej Bialas (Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ; Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN; PAU), „Okrucy pamięci”.
- 2) prof. Stanisław Kistryn (Zakład Fizyki Hadronów, Zakład Zespołów Fizyki Jądrowej, Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ), „Jak Mistrz kształtuje uczniów – mezony, nukleony, symetrie i coś więcej”.
- 3) prof. Michał Kokowski (Instytut Historii Nauki PAN; Komisja Historii Nauki PAU), „Adam Strzałkowski a historia nauki”.
- 4) prof. Jerzy Machalski (Obserwatorium Astronomiczne UJ), „Zasługi Adama Strzałkowskiego dla rozwoju radioastronomii w Krakowie”.
- 5) dr Rita Majkowska (Archiwum Nauki PAN/PAU), „Związki Profesora Strzałkowskiego z Archiwum Nauki PAN/PAU”.
- 6) prof. Roman Planeta (Zakład Fizyki Gorącej Materii, Zespół Zakładów Fizyki Jądrowej, Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ) „Adam Strzałkowski – współodkrywca anomalnego rozpraszania cząstek α ”.
- 7) prof. Andrzej Warczak (Zespół Zakładów Fizyki Jądrowej, Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ), „Pół wieku mojej przygody z Profesorem Strzałkowskim – wspomnienia”.
- 8) prof. Wiktor Zipper (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski), „Działalność Adama Strzałkowskiego związana z Filią Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach i powstaniem Uniwersytetu Śląskiego”.

3) „Historia myśli geopolitycznej”.

II Kwartalna konferencja Komisji Historii Nauki PAU

(25 maja 2022; online: platforma Zoom)

Organizatorzy:

Komisja Historii Nauki PAU / Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ; Polskie Towarzystwo Geopolityczne.

Lista referatów (*porządek alfabetyczny*)

- 1) dr hab. Stefan Bielański, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków), Tradycje włoskiej myśli geopolitycznej.

- 2) dr Paweł Brzegowy (Akademia Ignatianum, Kraków), Zainteresowania geopolityczne Antoniego Rehmana.
- 3) dr Krzysztof A. Grabowski (Kujawska Szkoła Wyższa, Włocławek), Geopolityczne aspekty racji stanu.
- 4) prof. dr hab. Andrzej Makowski (Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia), Alfred T. Mahan – twórca geostrategii morskiej.
- 5) pr hab. Zbigniew Orbik, prof. PŚ (Politechnika Śląska, Gliwice), Kilka refleksji o teorii cywilizacji Feliksa Konecznego.
- 6) prof. dr hab. Mirosław Sulek (Uniwersytet Warszawski, Warszawa), Ewolucja pojęcia potęgi państw na bazie wybranych koncepcji jej pomiaru.
- 7) dr hab. Adrian Tyszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Historia czasu, który nadejdzie. Ontologiczne podstawy geopolityki.
- 8) dr hab. Witold Wilczyński, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków), Sprawa ruska w myśli Eugeniusza Romera.

4) „Z kart historii nauki i jej metodologii”.

III Kwartalna konferencja Komisji Historii Nauki PAU” (22 czerwca 2022)

Organizatorzy: Komisja Historii Nauki PAU; Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN.

Lista referatów (*porządek alfabetyczny*)

- 1) dr Paweł Brzegowy (Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich), Emil Lucjan Habdank Dunikowski (1855–1924) w świetle archiwaliów lwowskich.
- 2) prof. dr hab. Michał Kokowski, O rzekomej wypowiedzi Władysława Tatarkiewicza na temat metodologii historii.
- 3) dr Marcin Krasnodębski (IHN PAN), Emil Meyerson – zapomniany gigant filozofii nauki.
- 4) dr A. Wioletta Miśkiewicz (CRHC/CNRS, Archives Henri Poincaré Nancy/Strasbourg), Publikacja traktatu Kazimierza Twardowskiego «O czynnościach i wytworach» na tle obchodów 250 rocznicy założenia Uniwersytetu Lwowskiego.

- 5) dr inż. Krzysztof Petelczyc (Zakład Optyki i Fotoniki, Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska), Mieczysław Wolfke. Etos innowacyjnego naukowca.
- 6) prof. dr hab. Jan Woleński, Jak uprawiać historię nauki w kontekście historiografii ogólnej.

**5) Konferencja „Między naturą a historią.
Naukowe pasje prof. Jana Mariana Włodka (1924–2012)”.**

Organizatorzy:

Fundacja im. Zofii i Jana Włodków; Komisja Historii Nauki PAU.

Patronat:

Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne; Polskie Towarzystwo Ziemiańskie. Oddział Kraków.

Lista referatów (porządek alfabetyczny)

- 1) dr hab. Tadeusz Epsztajn, prof. IH PAN, Prof. Jan Marian Włodek jako biografista polskiego ziemiaństwa.
- 2) dr hab. Marian Wolski, prof. UPJP II (UJPII), Prof. Jan Marian Włodek jako działacz ziemiański.
- 3) dr hab. Roman Żurek (prof. em. Zakładu Biologii Wód PAN), O Profesorze Janie Włodku inaczej.

**6) Conference “*The Structure of Scientific Revolutions* (1962)
by T.S. Kuhn versus science studies: the Polish context”
(Kraków, PAU, 12.09.2022, 10.15–15.00;
online: Zoom platform).**

Organizatorzy

Komisja Historii Nauki PAU; Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN.

Lista referatów (porządek alfabetyczny)

- 1) prof. dr hab. Adam Grobler (Opole University, Emeritus), Incommensurability Explained in Terms of Presuppositions.
- 2) prof. dr hab. Michał Kokowski (IHN PAN), T.S. Kuhn and the Copernican Revolution: his mistakes, omissions and exaggerated accents.

- 3) dr Zbigniew Liana (Wydział Filozoficzny UPJP II w Krakowie), Józef Życiński's critical reading of Kuhn's *Structure: a plea for a consequent meta-scientific realism*.
- 4) Anna Michalska, DSc (Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland), Continuity and Discontinuity in the Process of Scientific Development: Thomas S. Kuhn and Stefan Amsterdamski.
- 5) prof. dr hab. Wojciech Sady (Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski), Most Important Kuhn's Mistakes.
- 6) prof. dr hab. Jan Woleński (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, Polska), History or Historiosophy of Science.

IV. Patronat wystawy

Komisja objęła patronatem jedną wystawę:

1) Wystawa historyczna pt. „Listy Helwinga. XVIII-wieczna korespondencja wybitnego węgorzewianina Jerzego Andrzeja Helwinga ze światowej sławy szwajcarskim przyrodnikiem Johannem Jacobem Scheuchzerem”.

Kurator wystawy: Krystyna Jarosz. Opracowanie graficzne: Cezary Bodnar. Honorowy patronat: Burmistrz Węgorzewa Krzysztof Kolaszewski. Patroni wystawy: Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Komisja Historii Nauki PAU, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Polskie Towarzystwo Geologiczne. Wystawa czynna w dniach: 31 V 2022 – 31 V 2023. URL: http://www.muzeum-wegorzewo.pl/aktualnosci/szczegoly/?L=848&tx_tt-news%5Btt_news%5D=232&cHash=a4c59ce60cfb2ddf02f8787c-c6db9f42.

V. Sprawy wydawnicze

13 września 2021 r. wydano:

- „Studia Historiae Scientiarum” tom 20. Pod redakcją Michała Kokowskiego. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2020, ss. 953.

W roku 2020/2021 trwały prace redakcyjne nad wydaniem:

- „Studia Historiae Scientiarum” tom 21. Pod redakcją Michała Kokowskiego. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2022.

Na koncie Komisji w bibliotece cyfrowej Zenodo (https://zenodo.org/communities/khn_pau/), administrowanym przez Michała Kokowskiego, opublikowano 4 pliki:

- Kokowski, Michał 2021: Spis konferencji naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez Komisję Historii Nauki PAU (2000–2021); przesłane 3 grudnia 2021. Zenodo. DOI: [10.5281/zenodo.5751901](https://doi.org/10.5281/zenodo.5751901).
- Petelczyc, Krzysztof 2022a: Zasłużył na Nobla? Pomysły Mieczysława Wolfkego wyprzedzające epokę; 19 stycznia 2022, przesłane 29 stycznia 2022. Zenodo. DOI: [10.5281/zenodo.5916953](https://doi.org/10.5281/zenodo.5916953).
- Petelczyc, Krzysztof 2022b: Did he deserve a Nobel Prize? Mieczysław Wolfke's ideas ahead of the time; 19 stycznia 2022, przesłane 29 stycznia 2022. Zenodo. DOI: [10.5281/zenodo.5917053](https://doi.org/10.5281/zenodo.5917053).
- Woleński, Jan 2021/2022: Miejsce Romana Ingardena w rozwoju fenomenologii / Roman Ingarden's place in the development of phenomenology; 31 marzec 2021, przesłane 28 stycznia 2022. Zenodo. DOI: [10.5281/zenodo.5914408](https://doi.org/10.5281/zenodo.5914408).

Bibliografia

Dokumenty bieżące Komisji Historii Nauki PAU 2020/2021.

Kokowski, Michał 2021: Spis konferencji naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez Komisję Historii Nauki PAU (2000–2021); przesłane 3 grudnia 2021. Zenodo. DOI: [10.5281/zenodo.5751901](https://doi.org/10.5281/zenodo.5751901).

Kokowski, Michał (red.) 2021: *Studia Historiae Scientiarum*, tom 20. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, ss. 953.

Kokowski, Michał (red.) 2022: *Studia Historiae Scientiarum*, tom 21. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Komisja Historii Nauki PAU 2022: Strona domowa. URL: <https://pau.krakow.pl/index.php/pl/struktura/wydzialy-i-komisje/komisje-miedzywydzialowe/komisja-historii-nauki> (dostęp: 15.06.2022).

Petelczyc, Krzysztof 2022a: Zasłużył na Nobla? Pomysły Mieczysława Wolfkego wyprzedzające epokę; 19 stycznia 2022, przesłane 29 stycznia 2022. Zenodo. DOI: [10.5281/zenodo.5916953](https://doi.org/10.5281/zenodo.5916953).

Petelczyc, Krzysztof 2022b: Did he deserve a Nobel Prize? Mieczysław Wolfke's ideas ahead of the time; 19 stycznia 2022, przesłane 29 stycznia 2022. Zenodo. DOI: [10.5281/zenodo.5917053](https://doi.org/10.5281/zenodo.5917053).

Platforma Wymiany Naukowej PAU 2022: Komisja Historii Nauki PAU. URL: <https://pau.krakow.pl/index.php/pl/platforma-wymiany-naukowej-pau/komisje-miedzywydzialowe/komisja-historii-nauki> (dostęp: 15.06.2022).

Woleński, Jan 2021/2022: Miejsce Romana Ingardena w rozwoju fenomenologii / Roman Ingarden's place in the development of phenomenology; 31 marzec 2021, przesłane 28 stycznia 2022. Zenodo. DOI: [10.5281/zenodo.5914408](https://doi.org/10.5281/zenodo.5914408).